

TA'LIM KREDITINI MOLIYALASHTIRISH JAMG'ARMASI
FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

BMA dotsenti, PhD.

Q.Nomozova

Davlat moliyasi va xalqaro moliya 24-11 guruh talabasi

Po'latov Laziz Akmal o'g'li

lazizbekpulatovreal@gmail.com

Annontatsiya: Ushbu kichik maqolamda tijorat banklarida ta'lim kredit iolish amaliyotini takomillashtirish yo'llari va ta'lim kreditining bank-moliya tizimidagi o'rni oliy ta'limda bilim olishlari maqsadida ta'lim krediti zaruriyati haqida ilmiy nazaryalar yaratilgan.

Annotation: In this short article, I have created scientific theories about the need for educational loans in order to improve the practice of providing educational loans in commercial banks and the role of educational loans in the banking and financial system.

Kalit so'zlar: raqamli, drayver, global, raqobat, ta'lim krediti, foiz, kadr, kontrakt.

Kirish

Respublikamiz iqtisodiyotning yuksalishiga asosiy vositasi bu- kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishdir. Hozirgi kunga kelib zamonaviy bilimlar iqtisodiyoti va raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim tizimi nafaqat kadrlar tayyorlovchi muassasa, balki milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlovchi drayver sifatida qaralmoqda. 2030-yilga qadar O'zbekiston Oliy ta'lim konsepsiyasida aynan moliyalashtirish modelini takomillashtirish, universitetlar avtonomiyasini oshirish va ko'p manbali moliyalashtirishni rivojlantirish muhim vazifa etib belgilangan.

Zamoaviy universitetlar nafaqat ta'lim yoki kadrlar tayyorlash tizimini, balki

milliy iqtisodiyotni yaxlit barqarorligi va uning raqobatbardoshligini ta'minlovchi drayver muassasa vazifasini ham bajarmoqda. 2030-yilga qadar oliy ta'limni rivojlantirish konsepsiyasida belgilangan vazifalar mavjud universitetlarni nafaqat milliy masshtabdagi, balki global masshtabdagi raqobat pozitsiyasini mustahkamlashga qaratilgan faoliyat spektrlarini rivojlantirishni taqozo qiladi.

Ta'lim krediti *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5203 qarori bo'yicha* 2024-2025 o'quv yilidan boshlab tijorat banklari tomonidan bakalavr hamda magistraturaning kunduzgi, sirtqi va kechki ta'lim shaklida to'lov-kontrakt asosida o'qishga qabul qilingan yoki tavsiya etilgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lgan talabalarga berilishi "Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim tashkilotlarida to'lov-kontrakt asosida o'qish uchun ta'lim kreditini moliyalashtirish jamg'armasi hisobidan tijorat banklari orqali oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim tashkilotlarida to'lov-kontrakt asosida o'qish uchun ta'lim kreditlarini ajratish tartibi to'g'risida"gi Nizomga o'zgartirishlar kiritish orqali belgilab berildi.

Hozirgi kunda ta'lim krediti 14% berish tartibi bilan belgilangan, xotinqizlar uchun 0% etib belgilangan. Ta'lim kreditini berish tartibi 7 yil muddatgacha beriladi, hech qanday to'lovni amalga oshirilmaydi va 7 oydan boshlab kredit foizlariga to'lov qilinishi boshlanadi.

- Ta'lim krediti uchun kerakli hujjatlar
- ID karta yoki pasport;
- talaba va ta'lim tashkiloti o'rtasidagi to'lov-kontrakt asosida o'qish haqida belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan shartnoma (kontrakt) va unga ilova qilinadigan hisob varaqasi/fakturasi (mavjud bo'lganda). (shartnoma (kontrakt)da o'qishni tamomlashning belgilangan muddati va bir yil uchun to'lov miqdori ko'rsatilgan bo'lishi lozim);
- qonunchilikda ko'rsatilgan boshqa tegishli hujjatlar ham talab qilinishi mumkin.

Kredit ta'minoti uchun:

- uchinchi shaxs kafilligi;
- sug'urta polislari;
- Qonun hujjatlari doirasidagi boshqa ta'minot turlari.
- Ta'lim krediti bir yildan ortiq ta'lim shakliga ega bo'lgan oliy ta'limga talabalari uchun beriladi va oliy ta'lim tashkilotlarining ikkinchi va undan yuqori kurs talabalari uchun fanlarni o'zlashtirishning o'rtacha ko'rsatkichi "3" dan past bo'lgan taqdirda to'lov kontrakt summasining ko'pi bilan 80 foizi miqdorida ajratiladi.

Ta'lim krediti online va tijorat banklaridan offline ariza beriladi quyidagi tijorat banklari kredit ajratadi

Mikrokredit bank

Turon bank

Asaka bank

Orient Finans Bank;

Agrobank

Milliy bank

Xalq banki

O'zsanoatqurilishbank

Ipoteka bank

Hamkorbank

Biznesni rivojlantirish banki (QQB)

Tijorat banklarida ta'lim kreditlarni berish tartibi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2004 yil 13 avgust 773-17-son bilan ro'yxatdan o'tkazilgan, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2004 yil 17 iyuldagi № 578 qarori bilan tasdiqlangan va 17-30-son o'zgartirish va qo'shimchalar bilan birga "O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarida buxgalteriya hisobi hisobvaraqlari rejas"ida keltirilgan hisobvaraqlardan foydalaniladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan bank operatsiyalarini

hisobga olish bo'yicha chiqarilgan me'yoriy hujjatlar asosida olib boriladi.

Ta'lim krediti tizimining yaratilishi o'quvchi-yoshlarga quyidagicha imkoniyatlar berdi:

1. O'qishni sharoitga qarab tashkil qilish;
2. Muammolar yechimi;
3. O'qish zaruratini qondirdi;
4. Talabalarga shaxsiy rivojlanish ko'nikmasini berdi;
5. Mustaqil ishlashga ko'mak yaratdi;
6. Mablag'ni to'plab so'ng sarf qilish ijrosini ta'minladi.

Oliy ta'limda o'qish imkoniyati bo'lmagan xotin-qizlar uchun ham mana shunday 0 foizda ta'lim kreditini olib bilim olishlari mumkin va talim olishlari uchun shart-sharoitlar yaratilgan. Ta'lim olish jarayonida o'qiyatgan oliy ta'lim muassasasida ish faoliyatini ham olib borishi mumkin. Xotin-qizlar uchun magistratura ta'lim yo'nalishda ta'lim olish uchun bepul ya'ni 2 yil mobaynida hech qanday to'lov qilmasdan o'qishlari mumkin. Hozirgi kunda oliy ta'limda bilim olish maqsadi bo'lgan abudurentga shart –sharoitlar yaratilgan.

Foydalanilgan saytlar

<https://lex.uz>

[https:// Finlit.uz](https://Finlit.uz)

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida” gi qonun, 30-modda. <https://lex.uz/acts/-4590452>
2. O'zbekiston Respublikasi “Banklar va bank faoliyati to'g'risida”gi qonuni, 5-modda. <https://lex.uz/docs/-4581969>
3. Jumaniyazov, I. T. (2022). O'zbekistonda davlat moliya tizimidagi islohotlar va rivojlantirish istiqbollari. Science and Education, 3(5), 1637-1645.

4. Jumaniyazov, I., & Vohidova, R. (2023). Davlat byudjeti mablag'laridan foydalanishda moliyaviy nazoratni kuchaytirish yo'llari. *Science and Education*, 4(6), 881–887.
5. Azizov U. Karaliyev T. va boshqalar “Bank ishi” darslik , “Fan va texnologiya”. Toshkent - 2016. 68-bet.

